

Жаровська І. М.

Д.ю.н., професор кафедри теорії права та конституціоналізму
Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів
<https://orcid.org/0000-0003-3821-8120>

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СФЕРІ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття присвячена розгляду питань актуальності та значення громадського контролю у контексті виконання кримінальних покарань.

Автор вказує, що підтримка верховенства права, відповідальність за прийняті рішення та захист основних прав є фундаментальними аспектами конституційної демократії, особливо у середовищі виконання покарань. Гуманний підхід до громадського контролю зміцнює демократію та прозорість у виконанні кримінальних покарань, забезпечуючи ефективність системи контролю за правопорушеннями та соціальну справедливість.

Доводиться, що громадська активність створює демократичність суспільної реальності, зміцнює соціальні інститути, забезпечує верховенство права, забезпечує можливість формувати державну політику у сфері, що вагома для людини, а спільна участь громадян у моніторингу та контролі за виконанням правосуддя є необхідною для забезпечення справедливого вирішення судових справ та ефективного виконання кримінальних покарань.

Позиціоновано, що громадський контроль допомагає виявляти зловживання владою та корупцію, захищаючи права засуджених, дозволяючи громадянам активно брати участь у моніторингу умов утримання, виявляти порушення та здійснювати превентивну функцію.

Умотивовано, що ключові аспекти громадського контролю включають моніторинг умов утримання, аналіз дотримання прав засуджених, медичного обслуговування та інших важливих аспектів. Участь громадськості підвищує рівень взаємодії між державними органами та суспільством, забезпечуючи відкритість і довіру до системи кримінально-виконавчого права. Громадський контроль також сприяє вдосконаленню реабілітаційних програм та соціальної реінтеграції засуджених осіб. Проте, важливо уникати абсолютизації цього механізму, знаходячи баланс між професійними знаннями та громадськими настроями у формуванні пенітенціарної політики.

Ключові слова: громадський контроль, демократична участь, демократична держава, органи виконання покарань, судові рішення, правова політика, правове регулювання, система права, правовий процес.

Annotation. The article is devoted to consideration of issues of relevance and importance of public control in the context of execution of criminal punishments.

The author points out that upholding the rule of law, accountability for decisions made, and protection of fundamental rights are fundamental aspects of constitutional democracy, especially in the penal environment. A humane approach to public control strengthens

democracy and transparency in the execution of criminal penalties, ensuring the effectiveness of the system of control of offenses and social justice.

It is proved that public activism creates the democracy of social reality, strengthens social institutions, ensures the rule of law, provides the opportunity to form state policy in the sphere that is important for a person, and the joint participation of citizens in monitoring and controlling the administration of justice is necessary to ensure the fair resolution of court cases and effective execution of criminal penalties.

It is posited that public control helps to detect abuse of power and corruption, protecting the rights of convicts, allowing citizens to actively participate in the monitoring of detention conditions, detect violations and perform a preventive function.

It is reasoned that the key aspects of public control include the monitoring of conditions of detention, analysis of compliance with the rights of convicts, medical care and other important aspects. Public participation increases the level of interaction between government agencies and society, ensuring openness and trust in the criminal justice system. Public control also contributes to the improvement of rehabilitation programs and social reintegration of convicted persons. However, it is important to avoid absolutizing this mechanism, finding a balance between professional knowledge and public attitudes in the formulation of penitentiary policy.

Keywords: public control, democratic participation, democratic state, punishment enforcement bodies, court decisions, legal policy, legal regulation, legal system, legal process.

Вступ

Постановка проблеми. Громадський контроль у кримінально-виконавчій сфері є важливим аспектом сучасної правової системи, оскільки він сприяє забезпеченню відкритості, прозорості та взаємодії між державними органами і суспільством. Спільна участь громадян у моніторингу та контролі за виконанням правосуддя є необхідною для забезпечення справедливого вирішення судових справ та ефективного виконання кримінальних покарань, що відображається у розвитку юридичної культури, підвищенні рівня правозахисту і забезпеченні рівних умов для всіх громадян перед законом.

Актуальність вивчення проблеми громадського контролю в кримінально-виконавчій сфері полягає в усвідомленні суспільством потреби у чіткому механізмі взаємодії між усіма учасниками правового процесу. Сучасна правова система вимагає відкритості та активної участі громадян у контролі за правильністю виконання судових рішень і умов покарання, що вагомо для забезпечення не лише справедливості і захисту прав людини, але й підвищення довіри до правосуддя і покращення якості виконання кримінального покарання.

Стан дослідження. Проблеми формування демократичної держави, методи та засоби досягнення такого результату розглядалися фахівцями загальнотеоретичної юриспруденції та конституційного права, зокрема В.Ковальчуком, Н.Ортинською, Ю.Бисагою, Т. Міхайліною, О.Парутою, О.Дніпровим та іншими. Проте питання громадської участі в окремих сферах та органах не так часто аналізуються сучасними науковцями. Зазвичай це праці пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування: М. Кабець [1], М. Кравчук [2], О. Шевчук [3]. Проблеми участі громадськості як аспекту засобів досягнення демократичної держави у сфері кримінально-виконавчого права злішається поза комплексною увагою науковців.

Метою статті є розгляд актуальності та значення громадського контролю у контексті виконання кримінальних покарань. Стаття спрямована на аналіз ролі громадськості у забезпеченні прозорості, відкритості та підзвітності у діяльності кримінально-виконавчих органів, а також на виявлення та обґрунтування необхідності активної участі громадян у контролі за додержанням прав засуджених та забезпеченням їхніх гуманітарних умов у органах та установах виконання покарань.

Результати

У ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу закріплено принцип участі громадськості в діяльності органів і установ виконання покарань, що полягає у залученні представників громадськості до виконання функцій національного превентивного механізму, а також здійснення контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань у відповідних кримінально-виконавчих установах, спеціальних виховних установах та слідчих ізоляторах в окремих випадках, що передбачені законом.

Чинне національне законодавство відповідає визнаній міжнародній ідеології, і як вказують американські науковці «злочин, так і покарання в перспективі «соціального контролю» підкреслює колективні процеси, за допомогою яких регулярно відтворюється соціальний порядок, і розглядається їх як суттєвий контекст, у якому діє державна політика»[4].

Інститут громадської участі є важливим елементом в системі кримінально-виконавчого права, оскільки він спрямований на забезпечення відкритості і прозорості в діяльності установ виконання покарань перед громадськістю, котра відіграє активну роль у контролі за умовами виконання покарань та додержанням прав засуджених, що сприяє підвищенню рівня їхнього захисту та покращенню умов утримання.

Підтримка верховенства права, забезпечення відповідальності за рішення, прийняті адміністративними органами, і захист основних прав є ключовими аспектами конституційної демократії. Іноземні експерти вказують, що ці основоположні принципи публічного права набувають все більшого значення у «в'язничному середовищі», де потенціал для насильства добре задокументований, де легітимність влади може бути низькою, і де в'язні можуть бути представниками маргіналізованих і вразливих груп. В'язниці являють собою дуже особливий контекст, де конституційні права та права людини тлумачаться та застосовуються персоналом пенітенціарних установ, які здебільшого стурбовані питаннями безпеки, а не правами ув'язнених. Ось чому міжнародні системи прав людини наголошують на важливості підзвітності у в'язниці, включаючи інспекції, моніторинг і механізми подання скарг для захисту прав людини та верховенства права у в'язниці [5].

Гуманний підхід при впровадженні механізму громадського контролю не лише зміцнює демократію та прозорість у виконанні кримінальних покарань, але й забезпечує ефективність системи контролю за правопорушеннями. Залучення громадськості до моніторингу і контролю виступає необхідним критерієм в забезпеченні правосуддя, соціальної справедливості й додержання прав та свобод, законних інтересів у кримінально-виконавчій сфері.

Громадський контроль в контексті системи виконання покарань відіграє критично важливу роль у забезпеченні прозорості, підзвітності та демократії. Він виступає механізмом, що сприяє виявленню випадків зловживання владою та корупції, але й забезпечує захист прав та гідне ставлення до засуджених осіб.

Вагомо зауважити, що громадський контроль створює можливість для громадян активно брати участь у моніторингу умов утримання та ставлення до засуджених, наділений потенціалом виявляти можливі порушення у сфері утримання засуджених та здійснювати превентивну функцію щодо недопущення зловживань.

Досліджуваний механізм демократизації влади сприяє підвищенню ефективності системи кримінально-виконавчого права через створення додаткового критерію нагляду та взаємодії між громадськістю та органами влади шляхом удосконалення стандартів утримання у виправних установах, що забезпечує покращення умов для виконання покарань та реабілітації засуджених осіб.

В контексті досліджуваної сфери слід згадати про ще одну вагому роль - формування відповідальності серед владних структур та підвищенню рівня довіри членів суспільства до системи правосуддя. Громадська активність створює демократичність суспільної реальності, зміцнює соціальні інститути, забезпечує верховенство права, забезпечує можливість формувати державну політику у сфері, що вагома для людини.

Громадський контроль у кримінально-виконавчих установах є необхідним елементом для забезпечення транспарентності, відкритості та відповідальності в системі виконання покарань. Він включає в себе низку важливих аспектів, що сприяють покращенню умов утримання засуджених і підвищенню ефективності реабілітаційних програм.

Перш за все, громадський контроль дозволяє громадянам та представникам громадських організацій моніторити умови утримання в кримінальних установах шляхом аналізу дотримання прав засуджених, їхнього матеріального благополуччя, медичного обслуговування та інших аспектів, що впливають на життя ув'язнених. Іноземні експерти вказують на затребуваність уваги до цієї проблеми, адже захист прав людини у закладах виконання покарань породжує унікальні виклики через «необхідність збалансувати міркування безпеки та гідності, а також відсутність відкритості до зовнішнього світу означають, що реалізація принципів прав людини набуває особливого значення в цих середовищах»[6]. Громадський контроль сприяє виявленню порушень та недоліків у системі, що дозволяє вчасно реагувати та вносити необхідні зміни для поліпшення умов.

Друге, участь громадськості у контролі за дотриманням законів та прав засуджених підвищує рівень взаємодії між державними органами і суспільством, що забезпечує збільшення відкритості і довіри до системи кримінально-виконавчого права, оскільки громадськість має можливість переконатися у виконанні закону на практиці та вплинути на політику управління покараннями. Громадський контроль руйнує дисонанс, що склався у юридичній практиці, адже « надто часто існує розрив між обіцянками захисту прав людини та їх реалізацією» [7]

Третє, громадський контроль сприяє вдосконаленню реабілітаційних програм та соціальної реінтеграції засуджених осіб. Через активну участь громадськості в цих процесах можна забезпечити більш індивідуальний підхід до кожного ув'язненого, зробити акцент на освітні та професійні програми, що сприяють успішній поверненню до суспільства після звільнення.

Звернемо увагу щодо загрози абсолютизації цього механізму як такого, що не містить загроз. Д. Гарленд звертає увагу, що слід знайти належний баланс між професійними знаннями та настроями громади у формуванні боротьби зі злочинністю та пенітенціарної політики, особливо щодо політичних заходів, де беруть участь моральні, а не інструментальні міркування [8]. Тиск громадськості не може стати ключовим критерієм прийняття рішення у сфері кримінально-виконавчого правосуддя.

Висновки

Громадський контроль є необхідним елементом сучасної правової системи, який сприяє зміцненню правосуддя, захисту прав людини та підвищенню ефективності виконання кримінальних покарань. Його розвиток і підтримка є ключовими для побудови справедливого суспільства, де кожна особа має право на достойне ставлення та справедливий суд.

Інститут громадського контролю у кримінально-виконавчих установах не лише забезпечує виконання норм закону і прав засуджених, але й сприяє створенню більш гуманних умов утримання, підвищує ефективність реабілітаційних заходів та сприяє створенню справедливої системи правосуддя в цілому.

Список використаних джерел

1. Кобець М. П. Громадський контроль за процесом електронного декларування як ефективний метод боротьби з корупцією: досвід застосування міжнародних стандартів. *Наука і правоохорона*. 2020. № 3. С. 108-117.
2. Кравчук М. Ю. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. *Актуальні проблеми правознавства*. 2023. Вип. 1. С. 42-46.
3. Шевчук О. Р. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як чинник формування правової культури в Україні *Актуальні проблеми правознавства*. 2022. Вип. 4. С. 102-108

4. Garland D. Penal controls and social controls: Toward a theory of American penal exceptionalism. *Punishment & Society*, 2020. Vol. 22(3), P. 321-352. <https://doi.org/10.1177/1462474519881992>
5. Cliquennois G., Snacken S., van Zyl Smit, D. Introduction: Human rights, prisons and penal policies. *European Journal of Criminology*, 2021. Vol. 18(1), 3-10. <https://doi.org/10.1177/1477370820986010>
6. ¹ van der Valk S., Rogan M. Experiencing human rights protections in prisons: The case of prison monitoring in Ireland. *European Journal of Criminology*, 2021. Vol. 18(1), P. 101-119. <https://doi.org/10.1177/1477370820960024>
7. Cliquennois G., Snacken S. European and United Nations monitoring of penal and prison policies as a source of an inverted panopticon? *Crime, Law and Social Change* 2018. Vol. 70(1) P. 1–18.
8. Garland D. What's Wrong with Penal Populism? Politics, the Public, and Criminological Expertise. *Asian J Criminol.* 2021. Vol. 16, P. 257–277. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09354-3>